

INSONGA E'TIBOR VA SIFATLI TA'LIM

G'ulomov Javohir Alisher o'g'li

Samarqand Davlat universiteti yuridik fakultet talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7690214>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning inson qadrini ulug'lash hamda ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan ishlari keng yoritib berilgan

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, Insonga e'tibor va uning qadr – qimmat, ta'lim, bilim olish huquqi, ta'lim shakllari, „ Ta'lim to'g'risida” gi qonun

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis parlamenti va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida, 2023-yilni “Insonga e'tibor va sifatli ta'lim” yili deb nomlashni taklif qildi. O'rta qolgan 2022-yilni kutib olar ekanmiz, yakunlangan yilda yurtimizda barcha sohalarda erishilgan yutuqlarga nazar tashlaymiz. Chunki o'tgan yilda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlarning asosiy maqsadi har bir jamiyatda oily qadriyat hisoblanmish inson manfaatlarini to'la ro'yobga chiqarishga qaratildi.

Har bir inson yaxshi yashashi, hayoti go'zal mazmun kasb etishi oily qadriyat. Ular ertaga emas bugun yaxshi yashashni istaydi. Davlatimiz rahbari prezidentlik faoliyatining ilk kunlaridanoq xalqimizga tinch va osuda hayot kechirish uchun yaxshi sharoit yaratib berishni o'z oldiga maqsad va mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar ana shu ezgu-maqсадlar ro'yobiga qaratildi. Prezidentimiz qayerga bormasin, aholi bilan uchrashib, ularning xohish-istaklari, qiziqishlari, duch kelayotgan muammolariga alohida e'tibor berdi. Mahallama-mahalla yurib, odamlarning dard-u tashvishini eshitdi va muammolarni shu joyning o'zida bartaraf etish choralarini ko'rdi. Shu orqali odamlar qalbiga yo'l topildi. Natijada odamlarning ruxiyatida katta o'zgarishlar yuz berdi.

So'nggi yillarda mamlakatimizda islohotlarning bosh mezonini hamda taraqqiyotning asl mohiyati bir maqsad – inson qadri uchun xizmat qilmoqda. Zero, mamlakatimiz rahbari ta'kidlaganidek: ” Inson qadri – ulug'. U ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun o'z hayotidan rozi va mamnun bo'lib yashashi kerak”. Mamlakatimizda insonlar o'z hayotidan rozi bo'lib yashashlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar ko'rilmoqda. Xususan, hozirgi vaqtda O'zbekistondagi har 100 ta oilaga 162 ta televizor, 107 ta muzlatgich, 287 ta mobil telefon, 49 ta yangil avtomobil to'g'ri kelmoqda. Bu esa aholini ijtimoiy farovonlik darajasi o'sib borayotganidan dalolat beradi.

Aholini uy-joy muammosini hal etish bo'yicha keying besh yil ichida yurtimizda, ipoteka dasturlari doirasida, 140 mingdan ortiq uy-joylar barpo

etilganligini alohida ta'kidlash lozim. Shaxsiy turar joyga ega bo'lish ko'pchilik uchun bir orzu edi. O'z xonadoniga ega bo'lish mehnat samaradorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bir so'z bilan aytganda, " Inson manfaatlari – hamma narsadan ustun" va "Xalq davlat idoralariga emas balki davlat idoralari xalqimizga xizmat qilish kerak" tamoyillari ro'yobga chiqdi. Yilga bunday nom berish ham bejiz emas. Mamlakatimiz rahbari, 2023-yilda ham yoshlarni qo'llab-quvvatlash, sifatli ta'limni yanada mustahkamlash bo'yicha yurtimizda olib borilayotgan islohotlar izchil davom etishini ta'kidlab o'tdilar. Qayd etish lozimki, ta'lim tizimini isloh etish, ta'lim sifatini oshirish bilan birga, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, jamiyatda o'qituvchi va murabbiylarning tutgan mavqeyini oshirish hamda ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlar yangi bosqichga olib chiqildi. Xususan, bitiruvchilarni oily ta'lim bilan qamrab olish 9 foizdan 38 foizga yetdi, oliy ta'lim muassasalari soni 2.5 barobarga oshib 198 taga yetdi hamda qabul jarayonlaridagi turli adolatsizliklarga barham berildi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan professor-o'qituvchi va talabalar almashinuvi loyihaviy hamkorlik ishlari kengaytirildi.

Yurtimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan samarali ishlardan yana biri bu ta'lim sohasini huquqiy jihatdan ta'minlash va natijasini ko'rsatib berish o'laroq bu tizimda 2020-yil 19- mayda qabul qilingan „ Ta'lim to'g'risida"gi qonunning ahamiyati mamlakatimizning ta'lim sohasidagi istiqbolining yuqori samarasini ko'rsatib berdi. Qonunning asosiy maqsadi yurtimizda zamon talablariga javob bera oladigan kadrlarni tayyorlash hamda ularni bilim saviyasini jahon tajribasiga tayangan holda yanada yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilab berilgani biz yosh avlodga keng imkoniyatlar eshigini ochdi. Shuningdek ushbu qonunda ta'lim olish turlaiga ham to'xtalib o'tildi. Xususan, ta'lim olishning ishlab chiqarishdan ajralgan holda ta'lim olish (kunduzgi), ishlab chiqarishdan ajralmagan holda ta'lim olish(Sirtqi, kechki, masofaviy), dual ta'lim, oilada ta'lim olish va mustaqil ta'lim olish , katta yoshdagilarni o'qitish va ularga ta'lim berish, inklyuziv ta'lim, eksternat tartibdagi ta'lim, mudofaa, xavfsizlik va huquqni muhofaza qilish faoliyati sohasidagi kadrlar tayyorlash kabi maqsad va vazifalar belgilab berildi.

Yurtboshimiz tomonidan ta'lim tizimini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilishi, o'qituvchilar maqomini, shani va qadr-qimmatini himoya qilish bosh Qomusimiz – Konstitutsiyada alohida belgilash tashabbusini ilgari surilishi mamlakatimizda ta'limga, sifatli ta'lim tizimiga qaratayotgan e'tiborning yana bir isboti bo'ldi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalar

pedagoglarning mavqeyini belgilab berdi hamda ta'lim sifatini oshirdi. Bu qilinayotgan islohotlar kelajakda o'z mevasini bermay qolmaydi.

Ta'limga berilayotgan e'tiborning yana bir mahsuli sifatida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6- noyabrdagi „ O'zbekiston yangi taraqqiyot davrida ta'lim – tarbiya va ilm fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PF – 608 – son farmonining qabul qilinganligi O'zbekistonning jahondagi ilm-fan sohasidagi mavqeyini belgilab berdi. Qarorga muvofiq „ 2021-yil 1- martdan boshlab, ta'lim darajasi yuqori bo'lmagan maktablarda dars berish uchun boshqa hududlardan jalb qilingan oliy va birinchi toifaga ega o'qituvchi – pedagoglarga maxsus ustamalar joriy qilindi . Unga ko'ra bir ma'muriy-hududiy birliklar doirasida boshqa tumanm va shaharlardan kelib faoliyat yuritayotgan o'qtuvchi-pedogoklarga bazaviy ta'rif stavkalarining 50 foizi miqdorida, boshqa ma'muriy-hududiy birliklardan kelib faoliyat yuritayotgan o'qituvchi-pedogoklarga bazaviy ta'rif stavkalarining 100 foiz miqdorida maxsus ustamalar belgilandi. Bu bilan o'qituvchilarning bir necha yillik orzulari amalga oshdi desak adashmagan bo'lamiz.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz rahbari tomonidan yangi yilni “Insonga e'tibor va sifatli ta'lim” yili deb nomlashi, ta'limsohasi vakillari uchun yuksak sharaf bilan birga, sohadagi barcha rahbar va hodimlarga, professor-o'qituvchi murabbiylarga katta mas'uliyat vazifa yuklaydi, desak adashmagan bo'lamiz.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. SH.M.Mirziyoyev. Yangi O'zbekistonda ozod va farovon yashaylik. Toshkent: TASVIR nashriyoti 2021
3. Sh.M.Mirziyoyev. Insonparvarlik, Ezgulik va bunyodkorlik – milliy go'yamizning poydevoridir. „ Tasvir” nashriyot uyi,. Toshkent. 2021
4. O'zbekiston Respublikasi „Ta'lim to'g'risida”gi qonuni
5. www.lex.uz
6. www.gazeta.uz

